

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvoxobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джурабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

Расулова Муниса Бахтияр кизи
Расулова Дилбар Камолиддиновна
Муратов Фахмитдин Хайритдинович
Тошкент тиббиёт академияси

ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325193>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола бош мияда қон айланишининг ўткир бузилиши (БМҚАЎБ) яъни инсултлар натижасида келиб чиқадиган нутқ бузилиши муаммосига бағишланган. Мақолада афазияларнинг таърифи ва таснифи, шунингдек, реабилитациянинг дастлабки даврида реабилитация машғулотларининг хусусиятлари муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: Инсулт, инсултдан кейинги афазиялар, сенсор афазия, мотор афазия, нутқ реабилитация

Расулова Муниса Бахтияр кизи
Расулова Дилбар Камолиддиновна
Муратов Фахмитдин Хайритдинович
Ташкентская медицинская академия

ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ АФАЗИИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена проблеме нарушений речи у постинсультных больных. В статье рассматриваются определение и классификация афазии, а также особенности реабилитационного тренинга на раннем этапе реабилитации.

Ключевые слова: Инсулт, постинсультная афазия, сенсорная афазия, моторная афазия, речевая реабилитация

Rasulova Munisa Bakhtiyar qizi
Rasulova Dilbar Kamoliddinovna
Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich
Tashkent Medical Academy

FEATURES OF EARLY REHABILITATION OF POST-STROKE APHASIA

ANNOTATION

This article is devoted to the problem of speech disorders in post-stroke patients. The article discusses the definition and classification of aphasia, as well as the features of rehabilitation training at an early stage of rehabilitation.

Keywords: Stroke, post-stroke aphasia, sensory aphasia, motor aphasia, speech rehabilitation

Бош мияда қон айланишининг ўткир бузилиши (БМҚАЎБ) - бу бош мия қон-томирлари ёки катта асосий томирларнинг шикастланиши, шунингдек қон таркибидаги патологик ўзгаришлар, мияга қон таъминоти етарли таъминланмаслиги натижасида юзага келадиган касалликлар гуруҳига айтилади.

Қон томир касалликларининг кенг тарқалиши узоқ йиллардан бери тиббий ва ижтимоий муаммолардан бири бўлиб келмоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири меҳнат қобилиятининг йўқолиши - ногиронлик ҳисобланади. Мия қон томир касалликларидан сўнг ўлим 11-12% га етди ва бу рақамларнинг юқорилаб боришига асосий сабаблардан бири аҳолининг демографик қариши, шунингдек, хавф омилларининг етарли даражада назорат қилинмаслиги туфайлидур.

Цереброваскуляр касалликлар сабабларининг 3 асосий гуруҳи мавжуд: Физиологик, патологик эндоген ва хулқ-атвор бузилишлари.

Цереброваскуляр касалликлар гуруҳининг энг кенг тарқалган касалиги бу инсултлар ҳисобланади. Инсултлар – асаб тизимининг энг кўп тарқалган касалликлари бўлиб, бош мия қон айланишининг ўткир бузилиши, 24 соатдан кўп сақланувчи ёки ўлим билан туговчи, ўчоқли неврологик ва умумий синдромлари билан кечувчи патологиядир [12]. Инсултнинг натижасида ҳаракат бузилишлари, нутқ бузилишлари, когнитив ўзгаришлар, кейинчалик эса оғир тушқунлик ва албатта ҳозирги кундаги долзарб муаммолардан бири ногиронлик келиб чиқади [6]. Инсултнинг потогенетик механизмларига назар соладиган бўлсак бу ҳолатда шикастланган соҳаларда нерв тўқималарининг зарарланиши ва хатто ҳалок бўлишини кўришимиз мумкин. Шикастланган хужайралар вақт ўтиши билан қайта тикланиши мумкин ва ўлик хужайралар ҳеч қачон тикланмайди [16].

Кўпгина ҳолларда беморнинг инсултдан кейинги асоратлари олий нерв функцияларнинг, шу жумладан нутқ функциясининг бузилиши билан бирга келади. Нутқ энг мураккаб ташкил етилган

юкори пўстлоқ функциялардан бири ҳисобланиб унинг тикланиши, инсултнинг бошқа асоратлари: мотор, сезги, вестибулар нисбатан секин кечади. Инсултдан кейинги нутқ бузилишларини афатик бузилишлар ёки афазиялар деб аталади [5].

Афазия - бу пўстлоқнинг ўчоқли зараланиши натижасида шаклланган нутқнинг бузилиши. Афазияда нутқни тикланиши бироз мураккаб жараён бўлиб, тикланиш муддати 2 йил ёки ундан кўпроқ давом этиши мумкин. Инсулт асоратларидан энг кенг тарқалган ҳаракат ва нутқ бузилишлари туфайли беморларнинг кўпчилиги I ва II гуруҳ ногиронлигига ўтказилади. Шу билан бирга, ногиронлик даражасини аниқлашда энг муҳим омил, нутқ бузилиши ҳисобланади [10].

Хозирги кунда афазия муаммоси кўплаб олимлар томонидан ўрганилмоқда ҳамда нутқнинг тикланиш жараёнларини таъсир қилувчи усуллар ишлаб чиқилмоқда. Афазия билан оғриган беморлар учун, нутқ реабилитацияси ўқитиш методологиясига доир илмий изланишлар олиб борилган (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохина А.Н. Леонтьева, И.П. Павлова, П. Брока, К. Вернике, А.Р. Лурия, Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, Т.Г. Визель., 2009, Э.С. Бейн, Л.С. Цветковой., 1997, В.М. Шкловского).

Афазияларнинг ягона таснифи мавжуд эмас, энг кўп фойдаланиладиганлардан бири бу А. Р. Луриянинг нейрпсихологик таснифи [2] Уларга қуйидагилар қиради: Мотор афазиянинг афферент тури, Мотор афазиянинг эфферент тури, динамик афазия, сенсор афазия, акустико-мнестик афазия, семантик ва амнестик афазия турларини ўз ичига олади [3,4].

Афазия таснифида келтирилган изолирланган формалари кам учрайди ва нутқ бузилишларининг мураккаблиги кузатилиши мумкин. Шартли равишда уларни 2 гуруҳга бўлиш мумкин мотор ва сенсор афазия. Мураккаб мотор афазияда экспрессив нутқ бузилиши ва кинетик ва кинестетик восита механизмларининг зарарланишлари мавжуд. Мураккаб сенсор афазия билан фонематик идрок ва ешитиш-нутқ хотираси бузилади, яъни бемор ўзининг нутқига ҳам, бировнинг нутқига ҳам тушунмайди. Мана шундай ҳолатларга сенсор мотор афазия дейилади. Бу ҳолат кўпинча бош мианинг тотал зарарланишларида кузатилади [1,14].

Нутқни тикланишига қаратилган чора тadbирлар кетма-кетлигини инсултнинг эрта тикланиш давридаёқ бошланиши керак. Реабилитация машғулоти беморнинг анамнезини ўрганиш, объектив текширув ва беморнинг шикоятларини баҳолашдан бошланиши керак. Лаборатор инструментал текширувлар, бош мия компьютер тасвирлари [9], невростатус маълумотлари ва натижалар ҳамда, ўчоқ зарарланиш локализацияси ҳақида маълумотларга эга бўлиш зарур. Бирламчи логопедик текширувларда афазиянинг қайси тури эканлигини тасдиқлаш мумкин. Бундан ташқари текширув пайтида беморда дизартрия, деменция, мутизм, нейродинамик ва когнитив бузилишлар каби касалликларни истисно қилиш керак. "Афазия" ташхисини қўйишда беморнинг нутқ бузилишларининг

этиологияси, ўчоқнинг зарарланганлик ҳажми, ёши, жинси, индивидуал хусусиятлари ҳисобга олиш керак [11,15].

Касалликнинг ўткир босқичида беморлар билан ишлаш қатъий тақсимланиши керак. Беморлар билан ишлашда уларнинг умумий ҳолатига, чарчоқ ва беморнинг психологик кайфиятининг пасайиши каби хусусиятларга эътиборни кўпроқ қаратиш лозим. Беморни аста-секин нейрореабилитация жараёнларига жалб қилиниши керак. Нутқ бузилиши сенсор мотор турда кузатиладиган бўлса, реабилитация тadbирларини бармоқлар билан ишлаш машғулоти билан бошлаш тавсия этилади [7,17,18].

Афазиянинг қайси бир турдан қатъи назар, нутқни эрта реабилитация қилиш даври учун хар бир машғулот қуйидагиларни ўз ичига олиши керак: юз мушакларини массаж қилиш, мимик гимнастика, артикуляция гимнастикаси, нутқни тушунишга қаратилган вазифаларни бериш рағбатлантириш вазифалари, нутқнинг семантик тузилишини тиклаш учун машқлар, нутқнинг грамматик тузилишини тузатиш, ўқиш ва ёзиш билан ишлаш [12,8].

БМҚАЎБ дан кейин инсултнинг ўткир ва эрта тикланиш даврида нутқ билан ишлашни бошлаш ўз самарасини беради. Бу одатда 3-6 ойларда натижани кўрсатади. Бу даврда беморнинг нутқ функциясини оғирлаштириши мумкин бўлган функционал ва нейродинамик касалликларнинг пасайиши кузатилади. Бу касалликнинг дастлабки кунларида нутқ бузилишининг аниқ устунигини тушунтиради [16].

Шундай қилиб, реабилитация машғулоти БМҚАЎБ ёки жароҳат олган пайтдан бошлаб биринчи кунлар ва ҳафтадан бошлаб даволовчи шифокорнинг руҳсати ва унинг назорати остида бошланади. Эрта реабилитация жараёни, патологик симптомларнинг чуқур ривожланмаслиги учун тўсқинлик қилади, бу еса янада реабилитация жараёнининг самардорлигини оширади. Одатда нутқ муммоси билан логопедлар ва афазиялог мутахассислар шўғулланадилар. Улар бемор нутқини текшириш билан нутқнинг бирламчи ҳолати, унинг тикланиш прогнозлари ҳақида маълумотларни берадилар.

Шундай қилиб, инсултнинг ўткир ва эрта тикланиш давридаги шифокор томонидан буюрилган медикаментоз даво, махсус машқлар, логопедик ёки нейрпсихологларнинг махсус машқлари, сақланган, лекин вақтинча қарахланган бош мианинг нутқ учун жавобгар соҳалари функцияларини жадаллаштириб, нейродинамик жараёнларнинг интенсив кечишига ёрдам беради. Натижада овози, ютиши бузилган бемор учун логопед томонидан касаллигининг илк этапларида кўрсатилган ёрдам, келгусида беморни муваффақиятли олиб боришига "қалит" бўлиб хизмат қилади ва уни жамиятга, фаол ҳаётига қайтишига ёрдам беради [13].

БМҚАЎБ билан боғлиқ ҳолатларнинг дунё бўйлаб ошиб бориши нутқни тиклаш масалалари доимо муҳим ва долзарб бўлиб қолади.

Адабиётлар

1. Асланова С.Н., Асадуллаев М.М., Ибодуллаев З.И. Миянинг олий функциялари ва нейрпсихологик текширув усуллари. // Ўқув услубий қўлланма 2006 5-6 Б.
2. Ибодуллаев З.Р. Тиббиёт психологияси. Дарслик. –Т.: -2008.-378 б.
3. Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга [Электронный ресурс] / А. Р. Лурия. – URL: <http://www.humanbrain.ru/> (дата обращения : 03.04.2020).
4. Лурия А.Р. Основы нейрпсихологии.–М.: 2004.
5. Проблемы афазии и восстановительного обучения : сб. ст. / под ред. Л. С. Цветковой. – Москва : МГУ, 1979. – 162 с. – Текст : непосредственный.
6. Расулова М.Б., Расулова Д.К., Муратов Ф.Х. Афазияли беморлар нутқини тиклашда янги "логос" мобил иловасини қўллаш // Услубий тавсиянома 2023 й. 3-Б.
7. Расулова М.Б., Раҳимбаева Г.С., Расулова Д.К. Афазияли беморлар нутқини тиклаш учун ўзбек тилида биринчи миллий логос мобил иловаси. //INTERNAUK// Научный журнал.-2020.- №5.- 39-40 б.
8. Расулова М.Б., Расулова Д.К., Куранбаева С.Р. Афазиялар тикланиш динамикасида логопедик машғулотлар ўрни. // NEUROLOGIYA// 1(81) 2020 ISSN2010-5452 59-61 Б 2020, 1 (81), 2020г.
9. Расулова Д.К., Раҳимбаева Г.С., Расулова М.Б., Муратов Ф.Х., Насруллаев Б.Б. Ишемик инсулт реабилитациясини башоратлашда нейровизуализация омиллари. // Journal of neurology and neurosurgery research// impact factor 5.682. 195-198 б.
10. Расулова Д.К. Инсултдан кейинги нутқ бузилишлари клиникасида нутқ эмболияси. // Неврологии и нейрохирургических исследований// impact factor 5.723. -2022.- №6 (03), -32-34 с.

- 11.Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С., Расулова М.Б., Муратов Ф.Х., Насруллаев Б.Б. //Речевые расстройства при полушарных инсультах.// Journal of neurology and neurosurgery research// (2021) impact factor 5.682. 230-233с.
- 12.Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С. Инсултдан кейинги харакат бузилишлари реабилитациясида янги инновацион усуллар самарадорлигини баҳолаш // Услубий тавсиянома 2024 й. 5-Б.
- 13.Расулова Д.К. Афазиялар тикланишига янги инновацион ёндашув // Монография// 2021 6-7Б.
- 14.Расулова Д. К., Расулова М. Б. Бош мия инсултлари клиникасида герстманн синдромининг ўзига хослиги //Conferences. – 2023. – С. 45-46.
- 15.С. В. Котов, Ю. А. Белова, М. М. Щербакowa, [и др.]. Восстановление речевых функций у больных с афазией в раннем реабилитационном периоде ишемического инсульта– Текст : электронный // Журнал неврологии и психиатрии. – 2017. – № 2. – С. 38-41.
- 16.Шишкова, В. Возможность повышения эффективности ранней комплексной реабилитации у пациентов с постинсультной афазией / В. Шишкова, Л. Зотова, Н. Малюкова. – Текст : электронный // Врач. – 2018. – № 17.6. – С. 39-43. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnost-povysheniya40-effektivnosti-ranney-kompleksnoy-reabilitatsii-u-patsientov-s-postinsultnoy-afaziey> (дата обращения: 13.01.2021).
- 17.Rasulova, M., Rasulova, D., Muratov, F., & Nasrullaev, B. (2021). “LOGOS” in the rehabilitation of post-stroke aphasia. Journal of the Neurological Sciences, 429.doi:<https://doi.org/10.1016/j.jns.2021.119644>
- 18.Rasulova D.K., Rasulova M.B., Kuranbaeva S.R. The Influence of various factors on the recovery dynamics of post stroke aphasia.// Abstracts Journal of the neurological Sciences// (2019) doi:10.1016/j.jns.2019.10.729

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000